

ABORDAJE DIAGNÓSTICO EN EL LINFOMA DE HODGKIN

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 30/10/2023](#)

DIAGNOSTIC APPROACH IN HODGKIN'S LYMPHOMA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10142724

Kim Fonsêca Gomes de Sá¹

Sandy Evers²

Sara Evers³

Eronilde de Souza Pena⁴

Lily Anne Camara Tabosa⁵

Nargiana Hoffmann⁶

RESUMEN

El linfoma de Hodgkin (LH) es una neoplasia hematológica caracterizada por la presencia de pocas células malignas patognomónicas, denominadas células de Reed-Sternberg, que están rodeadas de un microambiente inflamatorio. El LH se divide en dos subgrupos principales según la morfología y el inmunofenotipo: LH clásico (cHL) y LH nodular con predominio de linfocitos (LHpln). Basado en el conocimiento de que los mecanismos patogénicos de la linfomagénesis tienen implicaciones importantes para el diagnóstico clínico y la terapia. Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura específica para identificar artículos científicos en las bases de datos MEDLINE, PubMed y Scielo, publicados entre 2018 y

2022, utilizando los términos “linfoma de Hodgkin (LH), neoplasia hematológica, procesos fisiopatológicos”. Los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas que se originan a partir de células precursoras o maduras de los linajes de linfocitos B, T y NK. Estos tumores surgen como resultado de múltiples mutaciones genéticas que alteran los puntos de control inmunológicos y los componentes estructurales o bioquímico de diversas vías de señalización celular importantes para la vigilancia de tumores. Los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas que se originan a partir de células precursoras o maduras de las líneas de linfocitos B, T y NK. Estos tumores surgen como resultado de múltiples mutaciones genéticas que alteran los puntos de control inmunológico y los componentes estructurales o bioquímicos de varias vías de señalización celular importantes para la vigilancia tumoral.

palabras claves: Linfoma de Hodgkin, neoplasia, fisiopatología, genética, morfología.

SUMMARY

Introduction: Hodgkin lymphoma (HL) is a hematological neoplasm characterized by the presence of a few pathognomonic malignant cells, called Reed-Sternberg cells, which are enveloped by an inflammatory microenvironment. LH is divided into two major subgroups, based on morphology and non-immunophenotype: classic HL (cLH) and nodular lymphocytic predominance (LHpln). Objective: Based on the knowledge that the pathogenic mechanisms of lymphomagenesis have important implications for clinical diagnosis and therapy. Method: A bibliographic review of the specific literature was carried out to identify scientific articles in the MEDLINE, PubMed and Scielo databases, published between 2018 and 2022, using the terms “Hodgkin lymphoma (HL), hematological neoplasia, pathophysiological processes”. Final considerations: Lymphomas are a heterogeneous group of malignant neoplasms that originate from precursor or mature cells of the B, T and NK lymphocyte lineages. These tumors arise as a result of multiple genetic mutations that

alter immune checkpoints and structural or biochemical components of various cellular signaling pathways important for tumor surveillance. Lymphomas are a heterogeneous group of malignant neoplasms that originate from precursor or mature cells of the B, T, and NK lymphocyte lineages. These tumors arise as a result of multiple genetic mutations that alter immune checkpoints and structural or biochemical components of various cellular signaling pathways important for tumor surveillance.

keywords: Hodgkin lymphoma, neoplasia, pathophysiology, genetics, morphology.

INTRODUCCIÓN

El linfoma de Hodgkin (LH) es una neoplasia hematológica caracterizada por la presencia de pocas células malignas patognomónicas, denominadas células de Reed- Sternberg, que están rodeadas por un microambiente inflamatorio¹. El LH se divide en dos subgrupos principales según la morfología y el inmunofenotipo: LH clásico (cHL) y LH nodular con predominio de linfocitos (LHpln)².

El linfoma de Hodgkin es un tumor poco común que afecta los ganglios linfáticos. Este tumor tiene dos picos de incidencia, uno entre los 15 y 30 años y otro a los 55 años. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado el linfoma de Hodgkin en dos tipos diferentes, el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin nodular con predominio de linfocitos³.

El linfoma de Hodgkin clásico se caracteriza por la presencia de células de Reed- Stenberg en un entorno inflamatorio, mientras que el linfoma de Hodgkin nodular con predominio de linfocitos tiene células predominantemente linfocíticas, a veces llamadas “células de palomitas de maíz”. El linfoma de Hodgkin clásico se divide en cuatro subtipos; esclerosis nodular, células mixtas, agotamiento de linfocitos y abundancia de linfocitos⁴.

En 1832, Thomas Hodgkin presentó a la Sociedad Médica y Quirúrgica de Inglaterra su trabajo: “El aspecto mórbido de las glándulas absortivas y el bazo” en un estudio anatomopatológico sin descripción histológica de siete casos de ganglios linfáticos agrandados⁵.

En 1856 el Sr. Samuel Wilks describió 10 casos de “un peculiar agrandamiento de los ganglios linfáticos, a menudo asociado con enfermedades del bazo”. Incluyó cuatro casos descritos por Hodgkin en el informe. Cuando encontró el informe original de Hodgkin, utilizó el nombre “enfermedad de Hodgkin” en una serie de 15 casos publicada en 1865⁶

El HL representa 1% das neoplasias e 14% de los linfomas. Cada año se detectan entre 2 y 3 nuevos casos de la enfermedad por cada 100 mil habitantes⁷.

Dado que los mecanismos patogénicos de la linfomagénesis tienen implicaciones importantes para el diagnóstico y el tratamiento clínico, esta revisión resume el conocimiento actual de los procesos fisiopatológicos subyacentes a estos tumores, resume los conceptos básicos de su enfoque diagnóstico y presenta la evidencia de la eficacia y seguridad de los tumores actuales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura específica para identificar artículos científicos en las bases de datos MEDLINE, PubMed y Scielo, publicados entre 2018 y 2022, utilizando los términos “linfoma de Hodgkin (LH), neoplasia hematológica, procesos fisiopatológicos”.

Se incluyeron solo artículos escritos en portugués o inglés, así como artículos de revisión sobre aspectos epidemiológicos, diagnósticos y terapéuticos. Se excluyeron los estudios en animales de experimentación.

MARCO TEÓRICA

Dado que no existen programas de tamizaje para la detección oportuna de linfomas, este tipo de tumor generalmente se diagnostica en una etapa tardía. Por lo tanto, en casos de linfadenopatía crónica y otros signos o síntomas sugestivos de ciertos tipos de neoplasia, es importante identificar los antecedentes personales o familiares del paciente o los factores de riesgo frecuentemente asociados con los linfomas para poder demostrar posteriormente el funcionamiento de los linfomas. Estudios paraclínicos que permitan su confirmación. Diagnóstico y estadificación del tumor y pronóstico del paciente^{8,9}.

En cuanto al abordaje terapéutico, actualmente la quimioterapia y la radioterapia se consideran las principales estrategias, aunque con el paso de los años algunos tratamientos biológicos como la inmunoterapia o la terapia regenerativa han ganado importancia clínica por su eficacia, seguridad y menor toxicidad^{10,11,12}.

El abordaje terapéutico del linfoma se basa en la quimioterapia sola o en combinación con radioterapia^{11,12} y existe evidencia clínica que respalda el uso de la terapia combinada. En este sentido, una revisión sistemática que incluyó a 1388 pacientes con LH en etapa temprana informó que aquellos que recibieron quimioterapia y radiación tuvieron una supervivencia libre de progresión significativamente más larga que aquellos que recibieron quimioterapia sola. Además, no encontraron evidencia de diferencias significativas entre el uso combinado de quimioterapia y radioterapia en comparación con el uso de quimioterapia sola al evaluar la mortalidad relacionada con infecciones, cánceres secundarios y enfermedades cardíacas^{13,14}.

La quimioterapia también se asocia con el desarrollo de otros tumores y peores resultados tras su aplicación, con complicaciones que parecen ser más notorias en pacientes mayores de 60 años, por lo que ciertos fármacos quimioterapéuticos no se recomiendan en este grupo de edad¹⁵. Por lo tanto, los grupos de quimioterapia a corto plazo para el LH incluyen náuseas/vómitos, fatiga, alopecia, neuropatía, toxicidad

pulmonar, anemia, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia; mientras que la cardiotoxicidad (insuficiencia cardíaca), el mayor riesgo de infarto de miocardio, la neuropatía, la fibrosis pulmonar, la esterilidad/infertilidad, la leucemia mieloide aguda y, rara vez, neoplasias malignas secundarias sólidas de mama, pulmón y piel son algunas de sus complicaciones a largo plazo más comunes^{16,17}.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Además de la quimioterapia y la radioterapia, existen otros tratamientos para pacientes con linfoma, como la inmunoterapia, la terapia con células madre e incluso la intervención quirúrgica o la esplenectomía pueden ser apropiadas en algunos casos especiales¹⁸. En este sentido, la inmunoterapia y la terapia regenerativa son opciones cuando las estrategias de primera línea fracasan ya sea por respuesta refractaria o por recaída^{19,20}

La inmunoterapia antineoplásica en el tratamiento de los linfomas se basa principalmente en el desarrollo de anticuerpos monoclonales específicos, que mejoran significativamente la tasa de respuesta y la supervivencia. Estos agentes incluyen el agonista CD20 rituximab^{21,22}, bloqueadores de PD-1, pidilizumab^{23,24}, nivolumab^{25,26}, pembrolizumab^{27,28}, atezolizumab²⁹; y urelumab, un agonista de CD137^{30,31}. Todos estos agentes potencian la actividad antitumoral de los linfocitos B, T y/o NK. Generalmente, estas terapias biológicas se usan en combinación con agentes quimioterapéuticos, aunque algunos estudios han sugerido que la inmunoterapia sola debe considerarse la estrategia de primera línea para pacientes con linfoma indolente y linfoma de células del manto³².

Respecto al uso de la terapia regenerativa, varios ensayos clínicos han demostrado el beneficio del trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH) alogénico o autólogo en determinados tipos de linfomas, especialmente aquellos que suelen ser recidivantes o refractarios^{27, 29, 30}. En este sentido, se recomienda utilizar TCMH cuando se logra la remisión

parcial del linfoma o la remisión completa después de dosis altas de quimioterapia, aunque parecen lograrse mejores resultados cuando se usan juntos³².

CONSIDERACIONES FINALES

Los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas que se originan a partir de células precursoras o maduras de los linajes de linfocitos B, T y NK. Estos tumores surgen como resultado de múltiples mutaciones genéticas que alteran los puntos de control inmunológicos y los componentes estructurales o bioquímicos de diversas vías de señalización celular importantes para la vigilancia de tumores. Así, la activación tónica o crónica de los BCR, la alteración de la señalización del receptor de células T, la proteólisis desregulada, los cambios en la regulación epigenética y de empalme y la transformación metabólica son algunos de los mecanismos patogénicos que permiten a las células neoplásicas linfocíticas evadir la respuesta inmune y facilitar un microambiente ideal.

Para realizar un diagnóstico es necesario conocer los factores de riesgo que permiten sospechar su presencia, por lo que inmediatamente se puede indicar una biopsia abierta de ganglio linfático para confirmar el diagnóstico.

REFERENCIAS

1. Shanbhag, S.; Ambinder, R.F. Hodgkin lymphoma: A review and update on recent progress. *CA Cancer. J. Clin.* 2017, 68, 116–132.
2. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, revised 4th edition, Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al. (Eds), International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon 2017.
3. Smith A, Howell D, Patmore R, Jack A, Roman E. Incidence of haematological malignancy by sub-type: a report from th

4. Haematological Malignancy Research Network. *Br J Cancer* 2011;105(11):1684- 1692. doi:10.1038/bjc.2011.450.
5. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2017. *CA Cancer J Clin* 2017;67(1):7-30. doi:10.3322/caac.21387.
6. Lara Torres C, Ortiz Hidalgo C. Diagnóstico histopatológico e inmunohistoquímico del linfoma de Hodgkin y su diagnóstico diferencial. *Patología*. 2009;47(1): 35-45.
7. Press LW, Lichtman MA. General considerations for lymphomas: epidemiology, etiology, heterogeneity, and primary extranodal disease. En: Kaushansky K, Marshall LA, Prchal JT, Levi MM, Press OW, Burns LJ, et al. eds. *Williams Hematology*. 9a ed. New York: McGraw-Hill;2016. p.1569-83.
8. Bellas Menéndez C. Linfoma Hodgkin. *Rev Esp Patol*. 2004;37(2):129-38.
9. Lewis WD, Lilly S, Jones KL. Lymphoma: Diagnosis and Treatment. *Am Fam Physician*. 1 de enero de 2020;101(1):34–41.
10. Nixon S, Bezverbnaya K, Maganti M, Gullane P, Reedijk M, Kuruvilla J, et al. Evaluation of Lymphadenopathy and Suspected Lymphoma in a Lymphoma Rapid Diagnosis Clinic. *JCO Oncol Pract*. enero de 2020;16(1):e29–36.
11. Matsuki E, Younes A. Checkpoint Inhibitors and Other Immune erapies for Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphoma. *Curr Treat Options Oncol*. junio de 2016;17(6):31.□
12. Reid JH, Marini BL, Nachar VR, Brown AM, Devata S, Perissinotti AJ. Contemporary treatment options for a classical disease: Advanced Hodgkin lymphoma. *Crit Rev Oncol Hematol*. abril de 2020;148:102897.
13. Matasar MJ, Zelenetz AD. Overview of lymphoma diagnosis and management. *Radiol Clin North Am*. marzo de 2008;46(2):175–98, vii.
14. Torok JA, Wu Y, Chino J, Prosnitz LR, Beaven AW, Kim CJ, et al. Chemotherapy or Combined Modality Terapy for Early-stage Hodgkin Lymphoma. *Anticancer Res*. mayo de 2018;38(5):2875–81. 74
15. Blank O, von Tresckow B, Monsef I, Specht L, Engert A, Skoetz N. Chemotherapy alone versus chemotherapy plus radiotherapy for

adults with early stage Hodgkin lymphoma. Cochrane Database Syst Rev. 27 de abril de 2017;4:CD007110. 75

16. National Comprehensive Cancer Network. NCCN guidelines & clinical resources. Hodgkin lymphoma guideline [Internet]. [citado 01 de Outubro de 2023]. Disponible en: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/hodgkins.pdf
17. Swerdlow AJ, Higgins CD, Smith P, Cunningham D, Hancock BW, Horwich A, et al. Second cancer risk after chemotherapy for Hodgkin's lymphoma: a collaborative British cohort study. *J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol*. 1 de noviembre de 2011;29(31):4096–104.
18. Edwards-Bennett SM, Jacks LM, Moskowitz CH, Wu EJ, Zhang Z, Noy A, et al. Stanford V program for locally extensive and advanced Hodgkin lymphoma: the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center experience. *Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol*. marzo de 2010;21(3):574–81.
19. Onisăi M, Vlădăreanu A-M, Nica A, Spînu A, Găman M, Bumbea H, et al. Splenectomy in Lymphoproliferative Disorders: A Single Eastern European Center Experience. *Med Kaunas Lith*. 27 de diciembre de 2019;56(1)19.
20. Zahid U, Akbar F, Amaraneni A, Husnain M, Chan O, Riaz IB, et al. A Review of Autologous Stem Cell Transplantation in Lymphoma. *Curr Hematol Malig Rep*. junio de 2017;12(3):217–26.
21. von Tresckow B, Moskowitz CH. Treatment of relapsed and refractory Hodgkin Lymphoma. *Semin Hematol*. julio de 2016;53(3):180–5.
22. Le Gouill S, Iebremont C, Oberic L, Moreau A, Bouabdallah K, Dartigeas C, et al. Rituximab after Autologous Stem-Cell Transplantation in Mantle-Cell Lymphoma. *N Engl J Med*. 28 de septiembre de 2017;377(13):1250–60. □
23. Bachy E, Seymour JF, Feugier P, Offner F, López-Guillermo A, Belada D, et al. Sustained Progression-Free Survival Benefit of Rituximab Maintenance in Patients With Follicular Lymphoma: Long-Term

- Results of the PRIMA Study. *J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol*. 1 de noviembre de 2019;37(31):2815–24.
24. Armand P, Nagler A, Weller EA, Devine SM, Avigan DE, Chen Y-B, et al. Disabling immune tolerance by programmed death-1 blockade with pidilizumab after autologous hematopoietic stem-cell transplantation for diffuse large B-cell lymphoma: results of an international phase II trial. *J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol*. 20 de noviembre de 2013;31(33):4199–206. □
25. Westin JR, Chu F, Zhang M, Fayad LE, Kwak LW, Fowler N, et al. Safety and activity of PD1 blockade by pidilizumab in combination with rituximab in patients with relapsed follicular lymphoma: a single group, openlabel, phase 2 trial. *Lancet Oncol*. enero de 2014;15(1):69–77.
26. Cheson BD, Bartlett NL, LaPlant B, Lee HJ, Advani RJ, Christian B, et al. Brentuximab vedotin plus nivolumab as first-line therapy in older or chemotherapy- ineligible patients with Hodgkin lymphoma (ACCRU): a multicentre, single-arm, phase 2 trial. *Lancet Haematol*. noviembre de 2020;7(11):e808–15.
27. Armand P, Engert A, Younes A, Fanale M, Santoro A, Zinzani PL, et al. Nivolumab for Relapsed/Refractory Classic Hodgkin Lymphoma After Failure of Autologous Hematopoietic Cell Transplantation: Extended Follow-Up of the Multicohort Single-Arm Phase II CheckMate 205 Trial. *J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol*. 10 de mayo de 2018;36(14):1428–39. □
28. Chen R, Zinzani PL, Fanale MA, Armand P, Johnson NA, Brice P, et al. Phase II Study of the Efficacy and Safety of Pembrolizumab for Relapsed/Refractory Classic Hodgkin Lymphoma. *J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol*. 1 de julio de 2017;35(19):2125–32.
29. Armand P, Chen Y-B, Redd RA, Joyce RM, Bsath J, Jeter E, et al. PD-1 blockade with pembrolizumab for classical Hodgkin lymphoma after autologous stem cell transplantation. *Blood*. 4 de julio de 2019;134(1):22–9.
30. Georger B, Zwaan CM, Marshall LV, Michon J, Bourdeaut F, Casanova M, et al. Atezolizumab for children and young adults with

previously treated solid tumours, non-Hodgkin lymphoma, and Hodgkin lymphoma (iMATRIX): a multicentre phase 1-2 study. Lancet Oncol. enero de 2020;21(1):134–44.

31. Timmerman J, Herbaux C, Ribrag V, Zelenetz AD, Houot R, Neelapu SS, et al. Urelumab alone or in combination with rituximab in patients with relapsed or refractory B-cell lymphoma. Am J Hematol. mayo de 2020;95(5):510–20.

32. Segal NH, Logan TF, Hodi FS, McDermott D, Melero I, Hamid O, et al. Results from an Integrated Safety Analysis of Urelumab, an Agonist Anti-CD137 Monoclonal Antibody. Clin Cancer Res Off J Am Assoc Cancer Res. 15 de abril de 2017;23(8):1929.

¹ORCID: 0000-0002-8019-7776;

²ORCID: 0009-0002-3242-4441;

³ORCID: 0009-0009-9148-5093;

⁴ORCID: 0000-0002-2783-836x;

⁵ORCID: 0000-0002-8724-9209;

⁶ORCID: 0000-0003-3097-4327.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

todos os artigos e publique o seu
também [clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!